

NERV TIZIMINING AHAMIYATI. HAQIDA TUSHINCHA

Bioologiya kafedirasi o`qituvchisi Maxkamov G`ulomjon Ma`murovich

QDPI talabasi Akromova Mohlaroy Anvarjon qizi .

Nerv tizimi ayrim organlar va organlar tizimlari orasidagi o'zaro aloqani bog'lash yo'li bilan organizmdagi bajarilayotgan funksiyalarni yaxlitligini ta'minlaydi. U turli organlar faoliyatini boshqaradi va koordinasiyalaydi, butun organizm faoliyatini yaxlit tizim singari tashqi va ichki muhitni o'zgaruvchan sharoitiga moslaydi. Nerv tizimining yordamida tashqi atrof-muhitdan va ichki organlardan turli-tuman qo'zg'atuvchilarni qabul qilish va uning taxlilini bajaradi, hamda ushbu qo'zg'alishlarga javob reaksiyasini qaytaradi.

Organizm funksiyalarining Nervli boshqarilish mexanizmlari gumoralli boshqarilishga nisbatan ancha takomillashgan hisoblanadi. Bu esa quyidagicha ta'minlanadi: birinchidan qo'zg'alish Nerv tizimi bo'ylab juda tez tarqaladi (sekundiga 100-120 m.gacha) ikkinchidan nerv impulslari aniq organlarga keladi va shuning uchun ham Nerv tizimi orqali bajariladigan javob reaksiyalari funksiyalarni gumoralli boshqarilishiga nisbatan faqatgina juda tez yetib bormasdan balki juda aniq ham bajariladi.

Shu bilan birga shuni qayd qilish kerakki, organizmni tashqi muhit shart-sharoitlariga to'lig'icha va nozik moslashishini boshqarilishi Nerv va gumoral mexanizmlarni o'zaro aloqasi bilan bajariladi.

Nerv tizimi funksional holati va tuzilishiga qarab periferik va markaziy Nerv tizimlariga farqlanadi. Markaziy nerv tizimi bosh va orqa miyalardan tashkil topgan. Bosh miya, miya qutisi ichida joylashgan bo'lsa, orqa miya esa umurtqa pog'onasi kanalida joylashgan. Bosh va orqa miyalar ko'ndalangiga kesilganda ancha qoramtir rang ko'k moddasi va ancha yorug' oqamtir rang –oq moddalari ko'rinib turadi. Ko'k moddasi nerv hujayralarining tanalari bilan hosil bo'lgan bo'lsa, oq moddasi miyelin po'stlog'i bilan qoplangan nerv tolalarining yig'ilishidan hosil bo'ladi.

Nerv tizimining periferik qismi bosh va orqa miyadan tashkariga chiqib gavdaning turli organlariga yunalgan nerv tolalari bog'idan iborat bo'ladi. Ularga nerv tugunlari yoki gangliyalar bosh va orqa miyadan tashqaridagi nerv hujayralarining bog'lari ham kiradi.

Nerv tizimi yaxlit holatda faoliyat ko'rsatadigan neyronlar – Nerv tizimining funksional va tuzilish birligi hisoblanadi. Neyron – u murakkab tuzilishga ega yuqori darajada tabaqalashgan Nerv hujayrasi bo'lib, qo'zg'alishni qabul qiladi, qayta ishlab ularni gavdaning turli organlariga o'tkazadi. Neyronlar funksiyasining murakkabligi uning tuzilish xususiyatlari bilan ta'minlanadi. Unda tana, bitta uzun kam tarmoqlanuvchi o'simta akson va bir necha marta tarmoqlanuvchi o'simtalar – dendritlarga farqlanadi.

Akson o'zining bir necha santimetrdan 1-1,5 m.gacha bo'lgan uzunligi bilan ajralib turadi. Aksonning oxirgi uchi katta miqdordagi o'simtalarga shoxlanadi va qaysiki bitta akson yuzlab hujayralar bilan bog'lanishi mumkin.

1-rasm. Neyronlarning chizmasi:

A-markazga intiluvchi neyron; B-markazga qochuvchi neyron;

1-dendritlar; 2-sinapslar; 3-mionevralli apparat.

Dendritlar – kalta, kuchli shoxlanuvchi o'simtalardir. Bitta hujayrada 1 dan 1000 tagacha dendritlar mavjud. Nerv tizimining turli qismlarida neyronlarning tanasi turli o'lchamlarda bo'ladi (uning diametri 4 dan 130 mk.gacha) va shakli ham har xil (yulduzsimon, doirasimon, ko'pburchakli) bo'lishi mumkin.

2-rasm. Neyronlarning tanasida va uning dendritlarida sinapslarning joylanishi(Xaach va Barr bo'yicha)

Aksonning tanasi membrana bilan qoplangan bo'lib, barcha hujayralar singari sitoplazma, yadrosi bitta yoki bir necha yadrochalari bilan, mitoxondriy, ribosoma, Goldji apparati va endoplazmatik turlarini saqlaydi.

Nerv hujayralari o'zlariga tushayotgan axborotlarni qabul qiladi va ularni qayta ishlaydilar. Hujayralarning tanasi o'simtlariga nisbatan

3-rasm. Sinapslarning submikroskopik tuzilishi.

1-sinaps oldi membranasi; 2-sinaps orti membranasi; 3- sinaps bo'shlig'i;

4-sinaps pufakchalari; 5-neyroprotofibrillar; 6-mitoxondriyalar.

trofik funksiyani bajaradi, ya'ni ulardagi moddalar almashinuvini boshqarib turadi. Mana shu sababli ham hujayra tanasidan aksonning ajratilishi (masalan poliyemilitda) yoki Nerv hujayrasining o'lishi aksonlarning qayta tiklanishiga olib keladi. Reseptorlardan yoki boshqa neyronlardan hujayra tanasiga qarab qo'zg'alish dendritlar bo'ylab tarqalganda aksonlar bo'ylab esa signallar boshqa neyronlarga yoki ishchi organlarga o'tkaziladi, aniqlanishicha 30 dan 50 % gacha bo'lgan Nerv tolalaridan axborotlar markaziy Nerv tizimiga beriladi. Dendritlarda mikroskopik o'lchamlarga ega bo'lgan o'simtalar (shipiklar) bo'lib, ular boshqa nitronlar bilan tutashuvchi joyni yuzasini jiddiy darajada oshiradi. Bundan o'simtalar bosh miya katta yarim sharlari po'stlog'i hujayralarida maxsus rivojlanishga ega.

Foydalangan adabiyotlar

1. Қодиров У.З., Абдумажидов А.А., Аскарянц В.П. Болалар физиологияси. Тошкент. «Ибн Сино». 1999.
8. Клемешева Л.М., Алматов К.Т., Матчонов А. Возрастная физиология. - Ташкент: НУУз., 2002. - 123с.
9. Қ.С. Содиков Ўқувчилар физиологияси ва гигиенаси. Тошкент «Ўқитувчи» 1992.
10. Almatov X.T. Ulg'ayish fiziologiyasi. M.Ulug'bek nomidagi O'zMU bosmoxonasi. T. – 2004-y.